

NÍVÓKERÍTÉS Korlátolt Felelősségű Társaság

**Gondozásmentes alumínium
árnyékolástechnikai termékek (pergolák,
zsalugáterek, mozgatható árnyékolóelemek,
kerti tárolók, garázsbeállók) fejlesztése**

GINOP_PLUSZ-1.1.2-21-2022-00048

PROTOTÍPUS ISMERTETŐ

2025. 02. 28.

Tartalomjegyzék:

Fejlesztési követelmények

Termék kutatás

Alapanyag kiválasztás

Sarokcsomópont kialakítás

Hézagoló

Kötőelemek

Talpak

Fedések

Vízvezetés

Kiviteli lehetőségek

Kiviteli tervek

Szerelési technológia

Zsalugáterek

Összegzés

Oldal

1

1

3

11

13

16

17

19

21

25

26

26

27

29

Melléklet 1-18

Fejlesztési követelmények:

- Helyszínen szerelt, hegesztésmentes, alumínium vázszerkezetű technológiák kialakítása.
A vázszerkezet hegesztés nélküli előállíthatósága, amely lehetővé teszi a váz szálanyagban történő tárolását és szállítását
- A szálanyagok dekorfóliázásának lehetősége fahatású, vagy egyéb mintázatú felületek előállítása
- Egyszerű helyszínen szerelhető kivitel, árnyékolók, zsalugáterek esetében a helyszínen figyelembe vehető a falazat hibája.
- Mérettartóság, időjárás állóság

Termék kutatás:

A kereskedelmi forgalomban elérhető kerti pergolák, gépkocsi beállók, egyéb árnyékolók több típusra bonthatóak. Vannak szabadon állók.

Kötött méretű szerkezetek:

A barkácsáruházak kínálatában, valamint gyártóknál is elérhetőek a méretre gyártott, összes alkatrészével csomagolt vázszerkezet, többnyire fedéssel. Ezek között találhatóak fa, acél és alumínium kivitelű építmény. (1.ábra)

Előnye:

Viszonylag olcsó, tömeggyártott termék.

Hátránya:

Nincs lehetőség méretváltoztatásra. Csak meghatározott színekben elérhető. Acél és fa szerkezet esetében szükséges az időszakos karbantartás, felületvédelem.

1. ábra

Egyedi méretű szerkezetek:

Több vállalkozás kínál egyedi méretre gyártott szerkezetet. Ezek is lehetnek fa, acél és alumínium kivitelűek.

Fa kivitelű váz esetében a kalkulált fa szálanyag mennyiségét a helyszínen ács szakember állítja össze. A kivitelezés több napig eltarthat, az első felületvédelem (gombaölő, impregnáló, pác, lakk) időigényes a szükséges technológiai, száradási idők betartása miatt. A felületvédelmet időszakosan meg kell ismételni, hogy a szerkezet a tartósságát hosszútávon megőrizze.

Vas szerkezetű váz esetén a szálanyagokat a helyszínen munkálja meg a lakatos szakember, darabolja, összeállítja, az illesztéseket összehegeszti. A korrózió elleni védelem időszakonként újra festéssel lehet megoldani.

Alumínium szerkezetű vázak minden követelménynek megfelelnek. Kihívást jelent a szerkezet helyszíni gyors szerelése, a kivitelezésre szánt idő bonyolultság és méret függvényében 1-2 nap.

Alapanyag kiválasztás:

Az elvárt tartósság és rozsdamentesség figyelembevételével nem jöhet szóba vasanyag használata. A helyszínen történő méretre vágások szereléshez szüksége fúrások utólagos felületkezelése a helyszínen nem megoldható elvárt minőségben.

Választható alapanyag alumínium. A szerkezethez húzott alumínium zártszelvény használata ajánlott, kereskedelmi forgalomban kapható vegyi összetételben és szabványos méretekben.

AZ ALUMÍNIUM ÖTVÖZETEI

1000-es sorozatba tartozó alumíniumötvözetek

99%-ban, vagy ennél nagyobb arányban tartalmazznak tiszta alumíniumot. Ennek a sorozatnak kiváló a korrózióállósága, de gyengék a mechanikai tulajdonságai. Az 1100-as számú alumíniumötvözetet elterjedten használják a villamos iparban és a feldolgozóiparban.

2000-es sorozatba tartozó alumíniumötvözetek

Réztartalmú ötvözetek. Nagy a szilárdságuk és hőkezelhetők, de általában gyenge a korrózióállóságuk, a szemcsék határfelületein korrózió léphet fel és nehéz a korrózió megakadályozása. A 2024-es ötvözetet széles körben használják a repülőgépgyártásban.

3000-es sorozatba tartozó alumíniumötvözetek

Mangán tartalmú ötvözetek. Ezt a csoportot jó általános korrózióállóság és mérsékelt szilárdság jellemzi. A sorozat legelterjedtebb tagja, a 3003-as számú ötvözet alakítható, könnyen hegeszthető és széles körben használják tartályok, hőcserélő alkatrészek és ipari folyamatok csővezetékei gyártására.

4000-es sorozatba tartozó alumíniumötvözetek

Szilícium tartalmú ötvözetek. Alacsonyabb olvadáspontjuk miatt hegesztésre használják őket. Ez az ötvözetcsalád jó korrózióállósággal rendelkezik és korróziója gátolható (inhibeálható).

5000-es sorozatba tartozó alumíniumötvözetek

Magnézium tartalmú ötvözetek. Korrózióálló és korróziójuk gátolható. Ezeket az anyagokat elterjedten használják tengeri környezetben, ahol jól ellenállnak az ott jelentkező hatásoknak. Bizonyos körülmények között azonban hajlamosak a feszültségkorrózió okozta megrepedésre.

6000-es sorozatba tartozó alumíniumötvözetek

Szilícium és magnézium tartalmú ötvözetek. A szilícium és a magnézium olyan arányban van jelen bennük, hogy magnézium-szilicidet alkossanak. Emiatt ezek az ötvözetek hőkezelhetők. Az ilyen ötvözetek, mint pl. a 6061-es ötvözet, jól alakíthatók, könnyen hegeszthetők és mérsékelt szilárdságúak. Ennek a sorozatnak az ötvözetei kiválóak szerkezeti anyagként recirkulációs hűtővíz rendszerekhez.

7000-es sorozatba tartozó alumíniumötvözetek

Cinktartalmú ötvözetek. Hőkezelhetők és nagyon nagy a szilárdságuk. Korróziójukat nehéz meggátolni, és emiatt általában 3004-es ötvözetrel burkolják be őket a lyukkorrózióval szembeni ellenállásuk javítására.

A 6000-es sorozatba tartozó ötvözetek alkalmasak szerkezetek kialakításához, jól formázhatóak, hegeszthetők, korrózió állóságuk is megfelelő.

L,T,U szabvány profilok a kereskedelmi forgalomban AlMgSi0,5 F22 (EN AW6060T66) minőségben kaphatóak.

Leggyakoribb ötvözetek:

- 6060 - EN 573-3 /DIN szerint: AlMgSi0,5 - DIN1725/
- 6005A - EN 573-3 /DIN szerint: AlMgSi0,7 - DIN1725/
- 6082 - EN 573-3 /DIN szerint: AlMgSi1 - DIN1725/

Zártszelvények, csövek, L, T, U, Z profilok

ENAW		DIN		RM N/MM ²	RPO,2 N/MM ²	NYÚLÁS MIN%
NÉV	ÁLLAPOT	NÉV	ÁLLAPOT	MIN	MIN	A50 MM
6060	T6	AlMgSi05	F13	130	65	13
	T66		F22	215	160	10
			F13	245	200	8
6082	T6	AlMgSi0,7	F27	270	225	6
		AlMgSi1	F28	275	200	10
			F28-F31	310	260	8

Állapot meghatározások:

ÁLLAPOT	MEGHATÁROZÁS
F	Gyártási állapot (a mechanikai tulajdonságokra nincs előírt határérték).
O	Lágyított - O állapottal jelölhető az a termék, amely esetén a kívánt mechanikai tulajdonságokat melegalakítási műveleteket követő lágyítással érnek el.
O1	Az oldó hőkezeléssel nagyjából azonos ideig és hőmérsékleten hőkezelt, majd szobahőmérsékletre lassan lehűtött állapot (régén T41).

O2	Az alakíthatóság javítása érdekében termomechanikusan kezelt, pl szuperképlékenység (SPF) elérése.
O3	Homogenizált.
H12	Keményített - negyed kemény.
H14	Keményített - félkemény.
H16	Keményített - háromnegyed kemény.
H18	Keményített - kemény (teljesen keményített).
H19	Keményített - Extra kemény.
Hxx4	A megfelelő Hxx keménységű anyagból gyártott, domborított, mintás lemez, vagy szalag.
Hxx5	Keményített - hegesztett cső.
H111	Lágyított és a következő műveletekben, pl. nyújtás, egyengetés közben kis mértékben (H11-nél kevésbé) keményített.
H122	Nagy hőmérsékletű alakítás vagy korlátozott mértékű hidegalakítás miatt kismértékben keményített (adottak a mechanikai jellemzők határértékei).
H116	4%-ot vagy több magnéziumot tartalmazó alumínium-magnézium ötvözetek állapota, ha adottak a mechanikai tulajdonságok határértékei és a réteges korrózióval szembeni ellenállás értéke.
H22	Keményített és részlegesen lágyított - negyed kemény.
H24	Keményített és részlegesen lágyított - félkemény.
H26	Keményített és részlegesen lágyított - háromnegyed kemény.
H28	Keményített és részlegesen lágyított - kemény (teljesen keményített).
H32	Keményített és stabilizált - negyed kemény

H34	Keményített és stabilizált - félkemény.
H36	Keményített és stabilizált - háromnegyed kemény.
H38	Keményített és stabilizált - kemény (teljesen keményített).

Sajtoló alumínium profilok méretszabványát az EN 755 szabvány tartalmazza, ez a szabvány foglalkozik a profilok méret és alaktűréseivel (1sz melléklet). Ebben szereplő méret és alaktűrések irányadóak minden gyártóműre, ezeket a tűréseket kell figyelembe venni a szerkezethez csatlakozó egyéb alkatrészek tervezési méreteinél.

A kiválasztott, és kereskedelmi forgalomba elérhető alapanyag és méret:

A gyártók választékában leginkább elterjedt az EN AW 6060-T66 (DIN AlMgSi05 F22) alapanyagból gyártott zártszelvény profil. A T66 keménységű préselt profil mechanikai tulajdonságai felelnek meg szerkezeti anyagként történő felhasználásra.

A méret kiválasztásának a szempontjai:

- Mechanikai tulajdonságok, terheléssel szembeni ellenállóság
- Gazdaságos kivitel, optimális alapanyag felhasználás
- Esztétikus, minimál dizájnnak megfelelő kivitel megvalósítása
- Elterjedt méret, amit több gyártó portfóliójában szerepel, így nem kell termékspecifikusan egy gyártóművel szerződni

Zártszelvény méretének kiválasztásakor figyelembe kellett venni az is, hogy a cég termékeivel harmonizáló szerkezetet állítsunk elő. Elvárások közé megfogalmazódott, hogy a fedéssel ellátott tetőszerkezetről a vízvezetést a szerkezeten belül kell megoldani, hogy a külső ereszcatorna ne rontsa el a képet.

Az oszlop elvárt maximális fesztávolsága 5m. Ezzel a mérettel a gépkocsi beállók 95%-a megoldható, nincs köztes oszlop, ami akadályozza az ajtó nyitást és a ki/be szállást.

Lényeges a szálanyag súlya, hogy építésnél kézi emelővel össze lehessen állítani a szerkezetet ne legyen szükség daruzásra.

Az elérhető standard szálhossz 6m, ezzel megoldható a maximális átfeszítés. Kiválasztott keresztmetszet 120x120, mely lehetőséget ad a gerendák közti lejtés kialakítására, a vízkivezetés, és az lábakon történő víz kidobásra.

A húzott profilok keresztmetszete lehet rádiuszos vagy sarkos (2. ábra)

2. ábra

A kialakításnál figyelembe kell venni, hogy a sarok csomópontokból milyen áthatások jönnek ki. A gér kialakítása, az áthatások esztétikája, és a tömítettség elérése érdekében a sarkos profil kiválasztása indokolt.

A 120x120-as zártszelvény elterjedt falvastagsága 4, 5mm. Egyes gyártóknál megtalálható a 2, 3mm falvastagságú anyag is, de ezeknek a használata korlátozza a beszerzési lehetőségeket.

A kiválasztáskor figyelembe kell venni az anyag mechanikai tulajdonságait, és a terhelésből adódó deformációk értékeit.

A gerenda terhelését leginkább az alábbi terhelési ábra közelíti meg (3. ábra). Az egyenletes megoszló terheléssel terhelt kéttámaszú tartóban ébredő erők alapján méretezett gerenda megfelel a feltételeknek. Nem tisztán megoszló terhelés alakul ki, mert az egyes átkötő elemek átterhelése pontszerű terhelést jelentenek, de ezek a terhelést jelentősen nem befolyásolják.

Egyenletesen megoszló teherrel terhelt kéttámaszú tartó [Szabó I. G. 2012]

3. ábra

A tartóban ébredő erők számításához használható képletek láthatóak a 4. ábrán. Az szerkesztési 3. ábra és a képlet alapján is meghatározható M_{\max} erő a tartó közepén ered, ami a legnagyobb lehajlást is eredményezi. A tartóra ható erők megoszlása a két végpont között egy parabolával írható le.

$$|A_y| = |B_y| = \frac{q \cdot l}{2}$$

$$X_o = \frac{A}{q} = \frac{q \cdot l}{2 \cdot q} = \frac{l}{2}$$

$$M_{\max} = A_y \cdot X_o - \frac{q \cdot l}{2} \cdot \frac{X_o}{2} = \frac{q \cdot l}{2} \cdot \frac{l}{2} - \frac{q \cdot l}{2} \cdot \frac{l}{4} = \frac{q \cdot l^2}{8}$$

4. ábra

A számított erők alapján létrejövő lehajlást az 5. ábra szemlélteti. A két végén mereven befogott tartó meggörbült tengelyvonalát is láthatjuk az ábrán-

5. ábra

A lehajlásnál figyelembe kell venni az anyag rugalmassági modulusát, és a keresztmetszet hajlítás irányába vetített inercianyomatékát.

A választott falvastagság 4mm.

Sarokcsomópont kialakítása:

A vázszerkezet csomópontjainak összeszerelése külső lemezeléssel (6. ábra). A külső rögzítési lemezes rögzítés esetén a sarokpontokat mindkét irányban felrögzített lemez, mint egy „Andráskereszt” tartja össze. Ezek a lemezek állítják be a sarkok szögeit, teher tartóak. Anyaguk rozsdamentes acél melynek összetételét 2-es melléklet tartalmazza.

6. ábra

Csavarozással lehet a gerendákhoz rögzíteni, a zártszelvénybe szükséges roppantható szegecsanyát illeszteni a teherbíró rögzítéshez (7. ábra). A választott anya 3.5-6mm-es falvastagsághoz, M8-as menettel.

7. ábra

Külső csomópontokat esztétikai okok miatt elvetettük.

Korábbi Ginop-2.1.2-8.1.4-16-2019-00802 kutatásban szerepelt már rozsdamentes acélból készített belső sarokcsomópont a kapukeretek összeállításához. Ott egyszerű 90°-os csomópontot kellett a keretek kialakításához, és az alumínium zártszelvény mérete kisebb 50x50-es. Az egyszerű forma és a kis méret miatt, ott lehetőség volt a csomópontot műanyag fröccsöntő szerszámban ráfröccsöntéssel a zártszelvény belső méretéhez igazítani. Ezzel kialakult a belső méretre illesztett csomópont.

Ezt az elvet próbáltuk követni akkor amikor a vázszerkezet csomópontjait terveztük. A 120x120x4-es zártszelvény belső mérete 112x112, DIN EN 755-9 szerint a méret tűrése +/- 1.1mm. Ebből kifolyólag a csomópontot 110.9-es minimális méretre kell beállítani. A belső elem továbbra is DIN 1.4301 rozsdamentes acélból készül (2. sz melléklet). Ehhez a mérethez legközelebb a kereskedelmi forgalomban kapható rozsdamentes zártszelvény mérete 100x100mm. falvastagsága 4mm. A két méret közti differenciát hézagolással oldottuk meg. A hézagoló előállítására tömeggyártási technológia szükséges a nagy darabszám miatt.

Csomópontok fajtái:

A tervezett konstrukciós elképzelések különböző csomópontok gyártását követelik. A legegyszerűbb a derékszögű csomópont (8. ábra). Ezt akkor használjuk, ha a saroknál nincs alátámasztási láb. Ilyen eset az előtetőknél alakulhat ki ahol a gerendát az épület homlokzatához rögzítjük.

8. ábra

A képen a csőlézettel vágott zártszelvényt láthatjuk. az illesztések úgy lettek kialakítva, hogy a teherviselést nem kizárólag a hegesztés tartsa. Az egymásba illesztett (puzzle) felületek anyagában is teherviselő elemként számítanak. Elmozdulásukat AWI vagy lézer hegesztési technológiával lehet megakadályozni.

További variációk láthatóak a 9. ábrán. Felhasználhatóságuk külső csomópont lábbal, közbenső csomópont lábbal, T elágazás láb nélkül ...

9. ábra

A fenti alkatrészek a csomópontok teherviselő elemei, ezek nem illeszkednek a zártszelvények belső falaihoz.

A hézagoláshoz 6mm-es névleges méretű oldalankénti rést kell kitölteni. Mindenképpen korrózió álló megoldást kellett találni mivel a szerkezeten belül történik az esővíz elvezetése, így

fennáll a rozsdásodás veszélye. Rozsdamentes húzott laposacélból kapható 6mm-es vastagság többféle szélességi méretben. Használatát azért vetettük el, mert a vastagsága csak névleges mérethez igazodik, negatív tűrés esetén a csomópont a zártszelvénybe nem illeszthető.

Tömeggyártható, erős, korrózió álló hézagoló műanyagból is előállítható. Az így kialakított hézagoló felhelyezése egyszerű, rögzítésére nincs szükség, csak arra, hogy az összerakásnál a helyén maradjon. A hézagolót úgy alakítottuk ki, hogy van rajta könnyen leváló illesztő felület, ami képes a tűrésből adódó méreteltéréseket kiküszöbölni. A csomópont behelyezésekor a felesleget a zártszelvény éle lefaragja. Mivel irányonként 4db hézagolóra van szükség így lényeges annak előállítási ára is. Alapanyagnak PA 6 technikai műanyagot választottuk.

Különböző gyártóknál elérhető elterjedt alapanyag, a gyártók fantázia névvel is ellátják, a 4. melléklet a BASF CAPRON termék adatlapját mutatja.

A termék képek a 10. ábrán láthatóak.

10. ábra

A kialakított körmök képesek tájolni és a helyén tartani a hézagolót a csomópont összeszereléséig. A jobb oldali képen látható négy vonalban kiképzett koptató csík alkalmas túlfedés esetén az illesztésre, mert azokat a zártszelvény élei le tudják faragni.

A hézagolóval szerelt csomópontok a 11.ábrán láthatóak.

11. ábra

Az alkatrészt gyártó fröccsöntő szerszám modellje a 12. ábrán látható. A szerszám négy fészekkel készül, így egy csomóponti ághoz szükséges hézagoló mennyiség egyszerre készül el. A szerszám gazdaságosan üzemeltethető évi 15-20 ezer darab alkatrész legyártásáig (4-5 ezer lövés/év). Amennyiben a darab igény meghaladja a fenti számokat, úgy több 8, 12, 16 fészkes szerszám gyártása javasolt a megnövekedett igény figyelembevételével.

12. ábra

Csomóponti kötőelemek:

A zártszelvény keretek összerögzítése átmenő csavarral történik. Az átmenő csavarok a külső alumínium zártszelvényt rászorítják a sarokelemre. A csavarkötéshez M8 csavarokat használunk. A csavar és anya fajtájának kiválasztásánál figyelembe kell venni az esztétikai elvárásokat. Nem lehet a kapunak ipari jellege, mivel a termék általános felhasználása lakókörnyezetben történik, valamint alkalmazkodni kell a meglévő termékeink csavarozási módszereihez.

Az laposfejű belső kulcsnyílású bútorösszekötő, vagy könyvkötő csavar fejevastagság mérete kevesebb mint 2mm, a hozzá tartozó menetes hüvellyel esztétikus síból alig kiálló rögzítés oldható meg (13. ábra). A csavar szükséges hossza (110mm) nem elérhető kereskedelmi forgalomban, így más megoldást kellett

találni. Ahhoz hogy kinézetre az eddigi termékeinkhez hasonló kötés jöjjön létre mindkét oldalon hüvelyanyát alkalmaztunk, közé pedig megfelelő hosszban levágott M8 menetes szárat. Anyagát tekintve A2 rozsdamentes acél használata szükséges, az anyák QPQ bevonattal ellátva.

13. ábra

Rögzítőtálpak kialakítása:

Lábak rögzítéséhez kialakított tálpak kivitele szerint megkülönböztetünk rejtett vagy normál talpat. Szabadon álló szerkezet esetében kizárólag normál talp használata ajánlott. Ennek kialakítása, rögzítési módja képes a szabadon álló szerkezeten fellépő szél és egyéb terhelésekből ébredő erők felvételére. A talp 5mm vastag lézer, vagy vizesvágóval megmunkált lemez melyre csőlézeren vágott zártszelvényt hegesztünk. A talp szintén a csomópontoknál már használt hézagolóval illeszkedik a zártszelvénybe (14. ábra).

14. ábra

Egymás mellé sorolt pergolák esetében használhatunk ebből a típusból dupla kivitelben is. Ekkor a két oszlop egymás mellé illeszkedik a talpban és közös menetes szár rögzíti mindkettőt a talphoz (15. ábra).

15.ábra

Rejtett talp használata csak abban az esetben javasolt, ha a szerkezet házhoz, vagy egyéb építményhez fizikailag rögzítve van. Ezek általában előtetők. A talpra ható erők elenyészőek, a lábak helyben tartása az elsődleges feladatuk. Mivel ilyen igény akkor lép fel, ha a burkolt teraszt már nem lehet megbontani, és a sík alá helyezni a normál talpat, így ennek tervezése komoly rendelői igény volt. Az egyszerű gyárthatóságot és a kereskedelmi forgalomban kapható alapanyagot vettük elsődlegesen figyelembe. A talp két azonos eleme egymás felé forgatva rögzíti a lábat hüvely anyával és menetes szárral (16. ábra)

16.ábra

A gerendákat és lábakat a Nívó üzemében legyártjuk. Kialakítva a sarkok, közbenső elemek csatlakozó felületeit, előkészítve minden furat, férőhely vízkivezetési kivágás.

A tervek solid modellként készülnek el, az egyes alkatrészek NC programjait a modell alapján készítjük el. A program szerint kivágott elemek a helyszínen gyorsan összeszerelhetőek.

Pergola fedések:

Feladatuk szerint egyszerű árnyékolók vagy vízhatlan tetők.

A fedéshez a kiírásban is megfogalmazott elv szerint a termékeink között megtalálható kerítés elemeket használjuk fel, ezzel egységes képet adva a kerítéstől, a pergola tetőn, terasz- és lépcsőkorrlátokon keresztül. A fejlesztésben szerepel továbbá zsalugáter és egyéb árnyékolás technikai termék, amiknek az alapanyaga szintén meglévő kerítéselem.

Árnyékoló esetében a kerítéseknél és kapuknál mér hasznát F sínes rögzítést terveztük beépíteni. Az F sín egy meglévő termék (5sz melléklet), amit a gerenda belső felületére csavarozunk. Ebbe rögzítjük a kerítés elemeket a kívánság szerinti hézagokat figyelembe véve. A kialakult tető nem vízhatlan, de kellemes árnyékot nyújt az alatta tartózkodóknak.

Vízhatlan pergola fedések:

Koncepció szerint az árnyékolást a kerítéslécek adják. Fölé vízhatlan fedést kell biztosítani, szerkezeten belüli vízelvezetéssel. Fedésnek fényáteresztőnek kell lennie, UV ellenállást kell biztosítani. A négyzetméter súly is lényeges kérdés.

Üvegfedés lehetősége felmerült. Az üveg kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy mai uniós biztonsági előírások miatt nem készülhetnek tetőfedések normál float üvegből. A

felhasználható üvegek lehetnek drótüvegek, vagy több rétegű ragasztott, edzett üvegek.

Az edzett üvegek sérülésnél apró szilánkokra törnek, a ragasztott fólia akadályozza meg, hogy a szilánkok leessenek, sérüléseket okozzanak. Az üvegek négyzetméter súlya float üveg esetében 2.5kg/m^2 , ez 1mm vastagságú üvegre értendő. Ragasztott 3+3mm üveg esetén a súly kb. 15kg/m^2 (17. ábra). Az üveg mozgatása, szerelése megfelelő eszközöket kíván, valamint szakképzett munkaerőt.

A float üveg fizikai paraméterei a vastagság függvényében:

Típus	Súly (kg/m ²)	LT (%)	LR (%)	ET (%)	ER (%)	g (%)	U _g (W/m ² K)
4 Float	10	90	8	82	7	85	5,8
5 Float	12,5	90	8	80	7	84	5,8
6 Float	15	89	8	78	7	82	5,7
8 Float	20	89	8	74	7	80	5,7
10 Float	25	88	8	71	7	78	5,6

17. ábra

A tömeg és a képzett munkaerő hiánya miatt nem vállalunk üvegezett tető kivitelezést.

Műanyag fedések:

Kaphatóak sík-, trapéz- és hullámlemezek. Hullám- és trapézlemezek nem valók ilyen szerkezetek fedésére mivel a tömítésük nem megoldható, csak szabadon kifolyó tetőszerkezethez alkalmazhatóak. Síklemezek között találhatóak tömör és üregkamrás lemezek. Üregkamrás lemezek egy vagy többszörös kamrával rendelkező lemezek. Az sokkamrás lemezek szigetelési képessége, és terhelhetősége jobb minél összetettebb szerkezetű a tábla. A fényáteresztés, az UV védelem, és az ár is lényeges kérdés a választáskor. Üregkamrás fedés esetén ár/alkalmazhatóság alapján választott termék az EasyBox 10mm-es lemez. Technikai adatlapja szerint (18. ábra) 1.4kg/m² súlya nagyon kedvező, egy oldali UV védelemmel ellátva, méretében megfelel a felmerülő feladatokra.

Lemez vastagság	10 mm
UV állóság	Egy oldali UV álló bevonat
Garancia	Fényáteresztésre: 5 év limitált
Alátámasztási igény	max. 525 mm

Lemez szélesség	1.05 m, 2.1 m
Lemez hosszúság	1 m, 1.5 m, 2 m, 2.5 m, 3 m, 3.5 m, 4 m, 4.5 m, 5 m, 6 m, 7 m
Fajsúly	1.4 kg/m ²
Hőátbocsátási tényező	3.2 W/m ² K

18. ábra

Szerelése egyszerű kidolgozott alkatrészekkel telepíthető, technológiai utasítással együtt kapható (6.sz melléklet). A kidolgozott technológia fagerendás alátámasztó szerkezetre vonatkozik, szabad vízkifolyással, így adoptálni kellett a technológiát a saját váz- és fedés szerkezetünkre. A cellavégek lezárásához a rendszerben használatos párazáró és páraáteresztő szalagot használjuk, de a felületi zárásokhoz, vízszigeteléshez saját technológiát dolgoztunk ki. A kiválasztott anyag a SikaLastomer-865 szalag. Ez egy butilgumi szalag mely nem keményedik ki, így alkalmas a tömítésre. Sokféle felületre ragasztható, így a szinterezett alumínium és a polikarbonát lemez szigetelésére is alkalmas, a tesztek alapján (7. sz. melléklet).

Esővíz kivezetése szerkezeten belül:

A minimál designba történő illeszkedés miatt nem használunk ereszcsonát. Az tetőről lefolyó esővíz a gerendába folyik, onnan a lábakon keresztül kerül kivezetésre.

Ennek kialakításához csőlézer berendezésen vágunk nyílást a gerendába. A polikarbonát lemez és a leszorító profilok bevezetik a vizet a gerendába (19.ábra).

19.ábra

A leszorító L profilok alatt helyezkedik el a SikaLastomer-865 szalag, így jön létre a vízzárás a tető és a szerkezet között.

Megoldandó feladatként jelentkezett a gerendán kiképzett kivágás és a polikarbonát lemez közti tömítés. Ehhez a falvastagságra helyezett szilikongumi profilt terveztünk. A gumiból két falvastagságra 4 és 7mm-re tervezett profil a 9. sz. mellékleten látható. A profilra nyomást kell gyakorolni hogy a kiképzett „szárnyak” felületi zárást adjanak a gerenda és a polikarbonát között. Ezt egy kettős feladatot teljesítő elemmel, L profillal oldottuk meg. Egyrészt ennek felcsavarozásával nyomást tudunk gyakorolni a polikarbonát tetejére, de kialakítása alapján alkalmas „levélfogónak” megakadályozva, hogy a tetőre hullott levelek belejussanak a szerkezetbe, ott eltömítsék az esővíz kifolyásának az útját (20. ábra). Az így kialakított szerkezet lehetőséget ad a hőtágulásból adódó méretdifferenciák kiküszöbölésére, mert mind a butil szalag rugalmassága, mind a szilikon profilon elmozdulhat a polikarbonát lemez.

A fedésnél felmerült, hogy igény szerint tömör polikarbonát lemezzel is meg lehessen oldani a tető fedését, ekkor a 10mm-es üregkamrás helyett 4mm-es tömör polikarbonát lemezeket

használunk. Ezek tömítése azonos a korábbiakkal, csak a 6mm vastagság differenciát küszöböljük ki a furatok áthelyezésével.

20. ábra

A gerendából az esővíz a függőleges lábakba folyik. Lehetőség van a láb alján a talpnál történő vízkivezetésre. Ez megoldható normál (21 ábra), és rejtett (22. ábra) esetében is. Rejtett talp esetében minden oszlopnak kivágottnak kell lennie, hogy a rögzítőanyag meghúzását meg tudjuk oldani.

3004-01
3004-001
3004-005
0004-02

21. ábra

NIVO-1
2019-01-01
2019-01-01
NIVO-11

22. ábra

Ezek a megoldások a talajszintre vezetik a vizet, ott a burkolaton lehet elfolyatni.

Igényként merült fel a megbeszélések során, hogy csatornába is lehetőség legyen az esővíz elvezetésére. Ebben az esetben a talajszint felett kell megoldani a kivezetést. Erre megoldást jelent az oszlopon kivágott vízkivezető, az abba behelyezett kivezető lemez, amihez az ügyfél csatlakoztathatja a csatornáit. A két különböző kialakítású talphoz más-más kivitelre van szükség. A Normál talpnál a kivágás a talp fölé kerül és a behelyezett lemez vezeti ki a vizet (23. ábra)

NIVO-1
2019-01-01
2019-01-01
NIVO-11

23. ábra

Rejtett oszloptalp esetén meg kell tartani az alsó kivágást, hogy a rögzítő anyákat meg lehessen húzni, viszont itt is kell egy talp feletti kivágás, hogy a vízkivezetés is megoldódjon. Az esztétikus kialakításhoz a kivezető lemezzel takarjuk le az alsó kibontást is (24. ábra)

24. ábra

Pergolák oldalai beboríthatóak, így kerti tárolók, árnyékolt, betekintés elől elzárt területek is kialakíthatóak. Az oldalak fedésére használhatunk kerítésléceket, ha a betekintést akarjuk megakadályozni, de lehetőség van teljesen zárt helység kialakítására is. Ebben az esetben falpanelek zárják le az oldalakat, bejárathoz lehetőség van kaput beépíteni, amit méretre szabva a Nívó kínálatból elérhető.

Kiviteli lehetőségek:

A gyártásból és maximális terhelhetőségből adódóan a legnagyobb áthidalható fesztáv, amit nem lehet átlépni 5000mm. Így a négy lábra helyezve elérhető az 5000x5000mm-es fedés. Az ennél nagyobb felületeket csak közbenső lábakkal osztott szerkezetek építhetőek. Előtetők esetén a falra szerelt gerenda is több alkatrészből áll, de ott nem szükséges az alátámasztás, mivel a falhoz lehet rögzíteni. Szabadon álló szerkezetek esetében lehetőség van sorolásra, de

szükség esetén duplatalp használatával egymás mellé épített független szerkezetek is kivitelezhetőek. Sorolásnál a közbenső oszlopok nem duplikálódnak (25. ábra). Ez esztétikailag is előnyös, de anyagtakarékosságot is jelent.

25.ábra

Kiviteli tervek:

Előtető 5000x3100 méretben rejtett talpakkal vízkivezetéssel. (10.sz melléklet).

Gépkocsi beálló vázszerkezet 5000x3000 méretben (11. sz melléklet)

Fedett gépkocsi beálló 5000x3000 méretben (12. sz melléklet)

Sorolt pergola felülnézeti képe (13.sz melléklet) boom listával (14.sz melléklet)

Két egymás mellé telepített gépkocsi beálló (15.sz melléklet)

Szerelési technológia:

A szerelőcsapat három főből áll. A műhelyben legyártott védőfóliázott alkatrészeket kiszállítja a telepítés helyszínére. A szerelés a tetőkeret összeállításával kezdődik. Bakokon összeállítják a keret elemeit, rögzítik a csomópontokat. A keret összeállítása lehetőség szerint a felállítás helyén történik, vagy közel ahhoz. A szerkezet megemeléséhez használt átalakított emelővel (26.ábra) a keretet olyan magasságba emelik, hogy a lábakat alá lehessen tenni a talpakkal együtt. Az összeállított vázszerkezetet a kívánt helyre bemozgatják, a talpak rögzítése előtt ellenőrzik a méreteket, átlókat, a lábak függőlegességét. Ellenőrzés után a talpakat az aljzathoz rögzítik.

A rögzítéshez használt csavart a Fischer kínálatából választottuk. Az RG M10x130 menetes szár különböző anyagminőségekben érhető el, így kültéri használatra alkalmas rozsdamentes acélból is. Engedélyezett repedéses és repedésmentes betonhoz, tömör téglafalazathoz, üreges

falazathoz és pórusbetonhoz különféle ragasztópatronokkal vagy injektáló ragasztókkal kombinálva. A szárhoz használt RSB 10 ragasztópatron használata egyszerű, gazdaságos, gyors. Kevesebb idő megy el a furattisztításra, gazdaságos mert nincs lehetőség a ragasztóanyag túladagolására, Az összetört patron üvegszilánkjai elősegítik a kötést, mivel a furat falát érdesítik, elősegítve a tapadást. Szerelési utasítás 16.sz melléklet.

A szerkezet rögzítése után kezdődik a tető szerelése. Felcsavarozzák a „fogazott” U profilt, ami tartja az árnyékoláshoz használt kerítés léceket, a megfelelő osztásban, az elvárt hézagok szerint. Belehelyezik a méretre levágott léceket, figyelembe véve a hőtágulást. Felhelyezik a gerenda vízkivágására a szilikon tömítőprofilt arra pedig a polikarbonát lapokat. A polikarbonát lap és a gerenda közé SikaLastomer-865 ragasztószalag kerül, amit csavarozott L profilokkal rögzítenek, majd felhelyezik a levélfogót.

A gerendák illesztésénél kültéri szilikon tömítőanyagot használunk.

Kivitelezési idő 3000x5000 méretű gépkocsitároló esetén kb. 1 munkanap.

A szerkezet összeállítása gyors, mivel a gyárban minden illesztés, furat elkészül, ezért szükségtelen a helyszínen nagy odafigyelést, és pontosságot igénylő munkát végezni. A lécek hosszvágásán és a talpak aljzathoz rögzítésen kívül más gépes munka nincs a telepítés során, ezért zaj, por, egyéb vágásokból, csiszolásból eredő hulladék sem keletkezik. A szereléshez akkumulátoros csavarbehajtót és fúrógépet használunk, a zajterhelés minimálisnak tekinthető, így lakókörnyezetben sem jelent gondot az építés. Szerelési fotók 17.sz melléklet.

Zsalugáterek:

Nyitható-, tolópaneles-, fix zsalugáterek.

Fix zsalugáterek árnyékolás és betekintés gátlás szempontjából a legegyszerűbb szerkezetek.

Felszereljük a nyílás elé, ott állandó árnyékolást biztosít. Könnyen szerelhető, nincsenek mozgó elemek, hátránya, hogy nem változtatható a helyzete, így a takarása is állandó. Összeállított keret, kerítéslécekkal szerelve 18.sz melléklet.

Tolópaneles zsalugáterek. Hasonló táblás panelről beszélünk, de mozgatható változatban. Az ilyen panelek akár teraszok, ajtók, loggiák árnyékolására is felhasználhatóak. Nem zárja el a nyílást, ajtó elé is alkalmazható.

Függesztett, vagy guruló vasalattal lehet szerelni. Függő vasalat esetén felső teherviselő elem, sín tartja a táblát, amiben görgők segítik a mozgást, és gumiütközők akadályozzák meg a túlfutást. Kompletts csomagban kapható, rendszerként beszerezhető, többféle gyártó kínálatában megtalálható (26. ábra).

26.ábra

A függesztett kivitelnél is szükséges alsó sínt és abban futó vezetőgörgőt alkalmazni. Szükséges, hogy a futása pontos legyen, valamint külső falra szerelve ellenálljon a szélterhelésnek, ne károsodjon a szerkezet.

Alsó görgős tolóajtók esetében az előbbiekben leírt feladatok megcserélődnek. Alsó sín lesz a teherviselő, a felső pedig a vezető (27. ábra). Méreteiben, terhelhetőségében eltérőek. Futásuk szerint lehet domború és homorú futófelületük, attól függően, hogy vályúban vagy sínen futnak.

27. ábra

Hagyományos csukható zsalugáterek zsanérral szerelt táblák, amik ki és becsukhatóak igény szerint. Itt a szárnyak mérete függ a szerkezetek súlyától, mivel a teljes terhelést a zsanérok tartják. kültéri lemez, vagy öntött zsanérok nagy spektruma érhető el kereskedelmi forgalomban. Kerethez való rögzítése változatos.

Kialakítható design táblák:

Használhatóak a Nívó kerítéslécek, de beszerelhetőek design lemezpanelek is. Pár példa a teljesség igénye nélkül látható a 18. mellékletben. A lécezés ritkítható, sűrítethető, a lemezek átfedésbe is tolhatóak, teljes belátásgátlás érdekében, igény szerint.

A kutatás fejlesztési tevékenység során fejlesztett termékkel exportképes, a Nívó csoport portfóliójába illeszkedő, minőségét tekintve a csoport értékrendjébe illeszkedő árnyékolás technikai elemek fejlesztése valósult meg. A Nívó csoport eddig nem forgalmazott termékekkel bővítette portfólióját. Ezen termékekkel közelebb kerültünk ahhoz az elképzeléshez, hogy

ügyfeleinket az utcafronttól a kerten keresztül a házig ki tudjuk szolgálni. Beszélve a kerítéstől, a kerti tárolón, a gépkocsi beállón, a pergolán, árnyékolókon, zsalukon keresztül egészen a bejárati biztonsági ajtóig. Komoly gazdasági eredmények várhatóak az értékesítés felfuttatásával.

Kecskemét, 2024 november

Kiss Richárd
ügyvezető, projektvezető